

Factores que inciden en la valoración al estudio de los estudiantes rurales en Manabí – Ecuador

Factors that influence the assessment of the study of rural students in Manabí – Ecuador

Mariuxi Monserrate Monge Vera

Universidad de Panamá, Estudiante de doctorado en Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación

Docente del nivel de Bachillerato en el área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Fiscal “Aníbal San Andrés Robledo”
Manabí – Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7657-4034>

Correo electrónico: mariuxi.monge@educacion.gob.ec

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8266

Resumen

La determinación de los factores internos y externos que inciden en la valoración del estudio en estudiantes de bachillerato es un aspecto crucial, dado que estos elementos son determinantes para el éxito académico y personal. Los estudiantes con una alta valoración del estudio tienden a mostrar un mejor desempeño académico, una mayor probabilidad de continuar sus estudios y un mayor logro de sus metas personales. El objetivo primordial de esta investigación fue identificar los factores que influyen en la valoración del estudio en los estudiantes egresados de las instituciones educativas del circuito C12, distrito 4 de Educación, ubicado en una zona rural de la provincia de Manabí, Ecuador, durante el año 2024. Este estudio busca generar información relevante para el diseño de políticas educativas que promuevan una actitud positiva hacia la educación en contextos rurales. La metodología empleada en este estudio fue de carácter cualicuantitativo, utilizando encuestas y entrevistas para recopilar información sobre las variables de factores internos y externos, y la valoración del estudio, aplicadas a rectores, docentes y estudiantes de las dos últimas promociones de egresados. En conclusión, los factores socioeconómicos y educativos en las zonas rurales de Ecuador presentan desafíos significativos que requieren una atención especial y políticas públicas focalizadas para reducir las desigualdades existentes. La mejora en el acceso a servicios básicos, la calidad educativa y las oportunidades económicas son fundamentales para el desarrollo integral de estudiantes de estos sectores, garantizando un futuro más equitativo para los egresados.

Palabras claves: Factores internos y externos, valoración al estudio, educación rural.

Abstract

The determination of the internal and external factors that influence the evaluation of the study in high school students is a crucial aspect, given that these elements are determinants for academic and personal success. Students with a high assessment of studying tend to show better academic performance, a greater probability of continuing their studies, and greater achievement of their personal goals. The primary objective of this research was to identify the factors that influence the assessment of the study in students who graduated from the educational institutions of the C12 circuit, district 4 of Education, located in a rural area of the province of Manabí, Ecuador, during the year 2024. This study seeks to generate relevant information for the design of educational policies that promote a positive attitude towards education in rural contexts. The methodology used in this study was qualitative in nature, using surveys and interviews to collect information on the variables of internal and external factors, and the assessment of the study, applied to rectors, teachers and students of the last two graduating classes. In conclusion, socioeconomic and educational factors in rural areas of Ecuador present significant challenges that require special attention and focused public policies to reduce existing inequalities. Improving access to basic services, educational quality and economic opportunities are fundamental for the comprehensive development of students in these sectors, guaranteeing a more equitable future for graduates.

Keywords: Internal and external factors, evaluation of the study, rural education.

Introducción

La evaluación del proceso de estudio es un fenómeno multifactorial, sujeto a la influencia de variables tanto intrínsecas como extrínsecas al estudiante. Entre los factores internos destacan las aptitudes cognitivas, la motivación y la autoeficacia, mientras que el contexto familiar, el entorno escolar y el ámbito social en el que se desenvuelve, constituyen los principales factores externos.

Existen muchos estudios al respecto, que han permitido definir el tema de la valoración al estudio en diferentes contextos y tiempos, y que han posibilitado comprender su tratamiento desde una óptica referencial para su aplicación en esta investigación, los mismos que constituyen como antecedentes investigativos del tema planteado.

La literatura existente sobre la valoración del estudio en estudiantes de secundaria revela un consenso en torno a la influencia de factores tanto intrínsecos como extrínsecos. Diversas investigaciones, como las de (Jiménez-Hernández, 2023), (Pérez-Mejía, 2022) y (García-López, 2023), realizadas en diferentes países latinoamericanos, han identificado de manera consistente la motivación, la autoestima y

las habilidades cognitivas como los principales determinantes internos de esta valoración. Asimismo, el contexto familiar, escolar y social emergen como factores externos cruciales.

Estos hallazgos, corroborados por estudios previos como el de Echarri (2015), subrayan la complejidad del constructo de la valoración del estudio y la necesidad de considerar un enfoque multifactorial para comprenderlo y abordarlo. En el contexto específico de la presente investigación, centrada en estudiantes de bachillerato de una zona rural de Manabí, Ecuador, se observó una problemática particular. A pesar de haber cursado estudios de ciencias, muchos de estos jóvenes optan por incorporarse al mercado laboral en lugar de continuar sus estudios superiores. Diversas razones subyacen a esta situación, entre las que destacan las limitaciones económicas, la falta de oportunidades laborales locales y las dificultades para acceder a instituciones de educación superior.

Los hallazgos de múltiples investigaciones, entre ellas las de (Echarri, 2015) y las aquí revisadas, revelan un patrón consistente en cuanto a los determinantes de la valoración hacia el estudio en estudiantes de secundaria de América Latina. Tanto factores intrínsecos, como la motivación, la autoeficacia y las habilidades cognitivas, como extrínsecos, tales como el contexto familiar, escolar y social, emergen como predictores significativos de esta actitud. Estos resultados corroboran la complejidad multifactorial de la valoración del estudio y subrayan la necesidad de intervenciones educativas integralmente diseñadas, que aborden tanto las dimensiones individuales como contextuales.

Ecuador ha implementado un sólido marco legal que garantiza el derecho a la educación, posicionándose como un referente a nivel internacional. A pesar de estos avances, persisten brechas en el acceso educativo, especialmente en zonas rurales y urbanas marginales. Estudios como el III Censo Nacional Agropecuario del año 2000 revelan que una proporción significativa de la población rural, particularmente los productores agrícolas, presenta bajos niveles de escolaridad (Rural., Guayaquil.). La persistencia de la pobreza en el área rural, como lo demuestran los datos del INEC para el 2015 (43,35% de pobreza y 19,74% de pobreza extrema), agrava esta situación, dificultando el acceso a la educación y perpetuando desigualdades socioeconómicas.

La revisión de la literatura evidencia una convergencia en cuanto a los factores que influyen en la valoración del estudio. Sin embargo, el presente estudio, al centrarse en estudiantes de secundaria de una zona rural con recursos limitados, permite profundizar en la comprensión de cómo estos factores interactúan en contextos socioeconómicos desfavorecidos. La alta tasa de deserción escolar y la dificultad para acceder a la educación superior, observadas en esta población, sugieren que factores como la necesidad de generar ingresos y las limitaciones geográficas pueden ejercer una influencia significativa sobre las decisiones educativas de los estudiantes, incluso cuando poseen un perfil académico favorable.

Los resultados obtenidos en las investigaciones revisadas respaldan modelos teóricos que enfatizan la interacción entre factores personales y contextuales en la configuración de las actitudes hacia el estudio. En este sentido, la teoría sociocognitiva de Bandura resulta particularmente relevante, al postular que las creencias de autoeficacia, fuertemente influenciadas por el contexto social, desempeñan un papel fundamental en la motivación y la persistencia en tareas académicas. Los hallazgos del presente estudio, al revelar la influencia de factores socioeconómicos en las decisiones educativas de los estudiantes, contribuyen a enriquecer esta perspectiva teórica.

La problemática que se enfocó, trató sobre la valoración al estudio que tienen los estudiantes que egresan de las Instituciones educativas pertenecientes al circuito C12, distrito 4 de educación asentado en una zona rural de la provincia de Manabí Ecuador durante el año 2024. Se consideró para el muestreo de esta investigación a directivos, docentes, padres y madres de familia, estudiantes y la misma comunidad, del sector El Esfuerzo, parroquia Bellavista, cantón 24 de Mayo, Manabí.

Lo que preocupa de la situación planteada, es que los bachilleres, en su gran mayoría, por situaciones familiares, económicas, sociales no continúan sus estudios, se dedican a trabajar en áreas muy básicas que no van a contribuir con su formación personal y por ende al mejoramiento de su calidad de vida, lo que implica repetición de patrones familiares en todo el grupo.

El presente estudio tuvo como objetivo principal identificar y analizar los factores que influyen en la valoración hacia el estudio en estudiantes egresados de instituciones educativas ubicadas en zonas rurales de la provincia de Manabí, Ecuador, durante el año 2024, con especial atención al circuito C12, distrito 4 de Educación. Se plantea que la valoración hacia el estudio es un constructo multidimensional influenciado por factores tanto personales (motivación, autoeficacia, intereses) como contextuales (apoyo familiar, clima escolar, oportunidades laborales). A través de un diseño de investigación [especificar diseño], se busca contribuir al conocimiento sobre los determinantes de la motivación académica en contextos educativos desfavorecidos, y así, diseñar intervenciones educativas más efectivas para fomentar la continuidad de estudios en esta población.

Para el cumplimiento de este propósito, se cumplieron estrategias como la de caracterizar la valoración hacia el estudio en la población de estudiantes egresados, considerando dimensiones como la intensidad, la estabilidad y las áreas de conocimiento donde se manifiesta. Además, se trató de identificar las condiciones sociodemográficas, académicas y psicosociales asociadas a niveles altos y bajos de valoración hacia el estudio. También, se hizo una evaluación de la influencia relativa de los diferentes factores identificados en la explicación de la variabilidad de la valoración hacia el estudio, mediante el empleo de técnicas de análisis estadístico multivariado.

La importancia del tema radica en que la valoración al estudio es un factor clave para el éxito académico y personal de los estudiantes. Los estudiantes que valoran el estudio tienen más probabilidades de tener un buen rendimiento académico, de continuar sus estudios y de alcanzar sus metas personales.

El contexto rural de la provincia de Manabí fue seleccionado como marco de estudio debido a los desafíos particulares que enfrenta la educación en estas zonas, como la pobreza y la desigualdad. La accesibilidad geográfica de las instituciones educativas del circuito C12 facilita la realización de la investigación.

El estudio de la valoración que los estudiantes egresados del circuito C12 otorgan a su trayectoria académica fue una investigación pertinente y necesaria. Los resultados obtenidos contribuirán a una mejor comprensión de los factores que influyen en la valoración del estudio en contextos rurales, y a su vez, permiten diseñar intervenciones más efectivas para mejorar la calidad de la educación rural en la provincia de Manabí.

Desarrollo

(Caro Alvarez, 2024) concibe la calidad educativa como un proceso dinámico e intrínseco a las instituciones escolares, cuyo objetivo primordial es evaluar el grado en que se alcanzan los objetivos pedagógicos planteados en un período determinado. Este proceso, mediado por evaluaciones internas y externas, refleja la filosofía educativa institucional y sus implicaciones en el contexto educativo más amplio. La autora subraya la importancia de la efectividad escolar, las prácticas de gestión de calidad y diversos factores como actitudes, perseverancia y obstáculos en la configuración de la calidad educativa. Alcanzar esta calidad implica cumplir con indicadores que promuevan el desarrollo integral del individuo, tales como la eficacia, eficiencia y excelencia. En este sentido, el texto propone un análisis exhaustivo de las dimensiones, ejes, modelos e instrumentos de medición de la calidad educativa, así como de las políticas educativas que orientan los procesos de evaluación en los distintos niveles educativos, con el fin de identificar estrategias que permitan optimizar los resultados educativos." (p. 3)

Cuando se evalúa la calidad educativa, el foco se centra en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos procesos son considerados de alta calidad cuando son valorados positivamente por la comunidad educativa, indicando un nivel óptimo de instrucción. Por el contrario, una calificación negativa sugiere deficiencias en estos procesos.

(Cano, 1998) enfatiza la naturaleza continua de la mejora de la calidad educativa, describiéndola como un proceso de evaluación constante de actividades, productos y técnicas. Este ciclo de mejora es

esencial para garantizar el éxito y el desarrollo educativo. Por su parte, Gabriel García (1982, citado por Egido, 2017), define la calidad educativa como un conjunto de condiciones que incluyen integridad, coherencia y eficacia. Esta perspectiva sugiere que una educación de calidad es aquella que presenta una estructura coherente, es efectiva en alcanzar sus objetivos y establece conexiones significativas entre diferentes áreas del currículo.

(López, 2000) amplía esta visión al afirmar que la calidad educativa es un concepto integral que abarca a personas, procesos y recursos dentro de una institución educativa. Las instituciones de excelencia son aquellas que demuestran una coherencia interna entre sus principios, decisiones y componentes.

En resumen, el término "calidad educativa" es amplio y abarca todos los aspectos de la comunidad educativa, desde los docentes hasta la infraestructura. Sin embargo, es importante reconocer que la percepción de calidad es influenciada por factores sociales e históricos. Lo que se considera calidad educativa en una sociedad y época determinada puede variar en otro contexto sociocultural.

Este enfoque permite utilizar la calidad educativa como un referente para ajustar y mejorar las decisiones y procesos educativos. Un sistema educativo eficiente es aquel que optimiza los recursos disponibles para ofrecer una educación de calidad y equidad a toda la población.

Factores que Inciden en la Educación de Bachillerato

La educación de bachillerato, como etapa crucial en la transición hacia la educación superior o el mundo laboral, se encuentra influenciada por una compleja interacción de factores internos y externos. Estos factores, tanto individuales como contextuales, moldean las experiencias educativas de los estudiantes y, en última instancia, determinan su éxito académico y personal.

Factores Internos

Los factores internos se refieren a las características individuales de los estudiantes, incluyendo:

Motivación: El interés intrínseco por el aprendizaje, las metas académicas y la autoeficacia son determinantes clave del rendimiento académico (Pintrich, 2003).

Habilidades cognitivas: La capacidad de atención, la memoria, el razonamiento lógico y la resolución de problemas influyen directamente en la comprensión y retención de los contenidos (Demetriou, 2016).

Personalidad: Rasgos como la conciencia, la apertura a nuevas experiencias y la extraversión pueden predecir el éxito académico y la adaptación social (John, 2015).

Estilos de aprendizaje: La forma en que los estudiantes procesan y retienen la información influye en su preferencia por determinadas estrategias de estudio (Kolb, 2014).

Factores Externos

Los factores externos abarcan el entorno social, cultural y institucional en el que se desarrolla el proceso educativo:

Contexto familiar: El nivel socioeconómico, el apoyo parental y el estilo de crianza influyen en las oportunidades educativas y el rendimiento académico (Bronfenbrenner, 1979).

Contexto escolar: La calidad de la enseñanza, los recursos disponibles, el clima escolar y las relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes impactan significativamente en el aprendizaje (Hattie, 2009)

Contexto sociocultural: Las normas culturales, las expectativas sociales y las oportunidades de la comunidad influyen en las aspiraciones educativas y las trayectorias profesionales de los estudiantes (García Coll, 2002).

Políticas educativas: Las reformas educativas, los currículos y las evaluaciones estandarizadas pueden tener efectos tanto positivos como negativos en la calidad de la educación (OECD., 2019).

Interacción entre Factores Internos y Externos

La relación entre los factores internos y externos es compleja y bidireccional. Por ejemplo, un estudiante con alta motivación puede superar las limitaciones de un entorno educativo desfavorable, mientras que un estudiante con baja motivación puede verse afectado negativamente por un entorno de aprendizaje enriquecedor. Además, los factores externos pueden influir en el desarrollo de los factores internos, como cuando una experiencia de éxito escolar aumenta la autoeficacia de un estudiante.

También se pueden considerar otros factores tanto internos como externos, que influyen en la formación del bachiller y que además son fundamentales al momento de la toma de decisiones del egresado para continuar sus estudios de nivel superior.

La Autoeficacia y la Valoración del Estudio: Factores Clave en el Rendimiento Académico

Los factores internos desempeñan un papel fundamental en el éxito académico de los estudiantes. Entre estos, la **autoeficacia** y la **valoración del estudio** se destacan como constructos psicológicos que influyen significativamente en la motivación, el esfuerzo y los logros educativos.

La autoeficacia, concepto acuñado por (Bandura, 1986), se refiere a las creencias de una persona sobre su capacidad para organizar y ejecutar las acciones necesarias para producir determinados logros. En el contexto académico, la autoeficacia académica se relaciona con la confianza que tiene un estudiante en su habilidad para aprender y tener éxito en tareas escolares específicas. Los estudiantes con alta autoeficacia académica suelen establecer metas más altas, perseverar ante las dificultades y atribuir sus éxitos a su propio esfuerzo.

Por otro lado, la valoración del estudio se refiere a la importancia que un individuo asigna al estudio y al logro académico. Los estudiantes que valoran el estudio tienden a invertir más tiempo y esfuerzo en sus tareas, a buscar oportunidades de aprendizaje y a mostrar mayor compromiso con sus estudios.

La relación entre autoeficacia y valoración del estudio es bidireccional. Un estudiante con alta autoeficacia es más propenso a valorar el estudio, ya que confía en su capacidad para tener éxito. A su vez, un estudiante que valora el estudio tenderá a desarrollar una mayor autoeficacia a medida que experimenta éxitos académicos.

Investigaciones recientes han confirmado la importancia de estos constructos en el rendimiento académico. Por ejemplo, Zimmerman (2000) ha demostrado que los estudiantes autorregulados, es decir, aquellos que poseen altas niveles de autoeficacia y valoran el estudio, tienden a utilizar estrategias de aprendizaje más efectivas y a obtener mejores resultados académicos.

En síntesis, la autoeficacia y la valoración del estudio son factores internos clave que influyen en el rendimiento académico. Al fomentar estas creencias y motivaciones en los estudiantes, los educadores pueden contribuir a mejorar su desempeño y a desarrollar su potencial.

En resumen, la educación de bachillerato es un proceso multifactorial en el que interactúan una amplia variedad de variables. Comprender esta complejidad es fundamental para diseñar intervenciones educativas efectivas que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes.

Factores Externos que Inciden en el Rendimiento Académico: El Caso de la Pobreza y la Estructura Familiar

El rendimiento académico de los estudiantes no solo está determinado por factores internos como la motivación o las habilidades cognitivas, sino también por una compleja red de factores externos que influyen en su desarrollo y oportunidades educativas. Entre estos factores externos, la pobreza y la estructura familiar se destacan como variables significativas.

La Pobreza como Factor Limitante

La pobreza es un factor social que limita las oportunidades educativas de los estudiantes. Los niños y adolescentes que viven en condiciones de pobreza suelen enfrentar una serie de desafíos que dificultan su aprendizaje, como:

Desnutrición: La desnutrición crónica afecta el desarrollo cognitivo y el rendimiento académico (Grantham-McGregor, 2001).

Escaso acceso a recursos educativos: La falta de libros, materiales didácticos y tecnología limita las oportunidades de aprendizaje fuera del aula (Duncan, 1994)

Entornos de aprendizaje de baja calidad: Las escuelas ubicadas en zonas de pobreza suelen tener menos recursos, docentes menos calificados y mayores índices de violencia escolar, lo que afecta negativamente el clima de aprendizaje (Coleman, 1982).

Estrés y ansiedad: Los niños que viven en la pobreza experimentan mayores niveles de estrés y ansiedad, lo que puede interferir con su concentración y su capacidad para aprender (Evans, 2009).

La Estructura Familiar y su Impacto en el Rendimiento Académico

La estructura familiar también juega un papel importante en el desarrollo académico de los estudiantes. Las familias monoparentales, las familias numerosas y las familias con padres ausentes o encarcelados suelen enfrentar mayores desafíos para apoyar el aprendizaje de sus hijos.

Apoyo parental: El nivel de involucramiento de los padres en la educación de sus hijos es un factor clave para el éxito académico. Los padres que leen a sus hijos, les ayudan con las tareas y muestran interés en su educación tienden a tener hijos con mejor rendimiento académico (Henderson, 2002).

Estabilidad familiar: Los cambios frecuentes en la composición familiar, como los divorcios o las mudanzas, pueden generar inestabilidad y estrés en los niños, lo que puede afectar su capacidad para concentrarse en sus estudios (Furstenberg, 1991).

Capital social: Las familias con redes sociales más amplias y fuertes suelen tener acceso a mayores recursos y oportunidades educativas para sus hijos (Coleman I. , 1988).

En conclusión, la pobreza y la estructura familiar son factores externos que interactúan de manera compleja para influir en el rendimiento académico de los estudiantes. Es importante reconocer que estos factores no son determinantes absolutos del éxito educativo, pero sí representan desafíos significativos que deben ser abordados a través de políticas públicas y programas educativos específicos.

Las Políticas Educativas

Las Políticas Educativas, son las acciones del Estado en relación con las prácticas educativas que atraviesan la totalidad social, donde se busca resolver la producción, distribución y apropiación de conocimientos y reconocimientos (Imen, 2010). Según, (Sirvent, 2005) la política educativa es la educación sistemática que restringe una concepción de educación permanente como derecho inalienable de todos los ciudadanos a lo largo de su vida. De otro modo, se puede decir que “las políticas educativas no solo crean marcos legales y directrices de actuación. También suponen la expansión de ideas, pretensiones y valores que paulatinamente comienzan a convertirse en la manera inevitable de pensar. Al fijar unas preocupaciones y un lenguaje, establecen no solo un programa político, sino un programa ideológico en el que todos nos vemos envueltos” (Contreras, 1997).

Teniendo en cuenta lo anterior, también, se puede decir que las políticas educativas son el conjunto de leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones que conforman la doctrina pedagógica de un país y fijan así mismo los objetivos de esta y los procedimientos necesarios para alcanzarlas (Tagliabue). Al hablar de política de la educación se debe tener en cuenta algunos aspectos como la precisión sobre la denominación, la relación de las políticas educativas con otras ciencias, el poder y educación, ideología y educación, estos elementos son indispensables para entender el alcance de la disciplina y su relación con otra enseñanza en el ámbito académico (Lyanga, 2011).

Por lo tanto, la política educativa se relaciona con otras áreas de estudio entre ellas se encuentra la filosofía de la educación, derecho internacional, ética, economía, antropología, Psicología, Geografía e Historia, etc. El poder de la educación permite reformar normas y leyes para la modificación de la constitución, tiene la facultad de determinar los medios para llevar a cabo los propósitos del Estado. Para Max Weber la palabra poder significar “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una realidad social, aun contra toda resistencia y cualquier sea el fundamento de esa realidad” (Weber, 1988).

Luego, las estrategias educativas que se utilizan en la política educativa buscan el cumplimiento de los objetivos, su prioridad es mejorar la eficiencia y productividad de la educación. Entre las estrategias se encuentra: recuperar el mejoramiento y sistematización de la educación, clarificar los objetivos, llevar a cabo investigaciones orientadas a la eficiencia y productividad del sistema educativo, aumentar recursos financieros, reorganizar y modernizar la administración de la educación, realizar adaptaciones al currículo teniendo en cuenta las necesidades actuales y ajustar contenidos a los contextos sociales (Lyanga, 2011).

En la actualidad las políticas educativas son un punto estratégico de poder, de fortalecimiento de capital en una sociedad, se relaciona con el Estado y busca controlar los procesos educativos donde se garantice el derecho a la educación (Murcia, 2007), se concentran en el diseño de planes y proyectos que

satisfagan las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos. Estas políticas educativas le permiten al Estado el control de la educación y demostrar los intereses que tiene por la misma; es importante reconocer que las políticas educativas se diferencian de las reformas educativas, puesto que la reforma busca la transformación de la escuela y la educación mientras que las políticas educativas son estrategias de instauración del Estado en la escuela, solo regula y controla, no transforma.

Por lo tanto, se puede concluir entonces, que la evaluación es el aspecto más importante en el proceso de medición de la calidad educativa de una institución escolar en lo que se refiere a lo regional, nacional e internacional, permitiendo su comparación y la búsqueda de estrategias pedagógicas que propicien su mejoramiento. Estas estrategias se condensan en políticas educativas propuestas por las naciones con el fin de alcanzar metas y objetivos en un tiempo determinado.

Por lo tanto la calidad educativa no solo se mide en una prueba, también es importante el análisis de los recursos financieros con los que cuentan los entes educativos de cada nación para adaptar los currículos de acuerdo con el contexto, dotar de material didáctico, mejorar la infraestructura, la alimentación escolar, capacitación de docentes, el avance tecnológico, entre otros; con el fin de propiciar el desarrollo adecuado de competencias en cada una de las áreas del conocimiento que lleven al estudiante a ejercer un desempeño laboral y social óptimo en su contexto cotidiano y fuera de él. Se hablará de calidad educativa cuando haya equidad en el desarrollo del proceso educativo, se tenga en cuenta las diferencias sociales, económicas, religiosas, ambientales, que influyen en la adquisición de un proceso y se tengan en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes.

Para lo cual, el análisis del proceso de evaluación posibilita entre otros, realizar una investigación de una forma adecuada ya que se ha comprendido y analizado a fondo los tipos de evaluación que se pueden desarrollar de una manera individual o colectiva de acuerdo con los recursos y estrategias con las cuales se cuenta, los modelos que se pueden ejecutar, los instrumentos e igualmente las estrategias que puede diseñar, la forma de tabular cada aspecto con el fin de dar una conclusión en el proceso de investigación de forma acertada y llegar a la comprobación o refutación de una hipótesis planteada.

La Educación Rural

La educación rural representa un componente fundamental en el desarrollo de las comunidades rurales y en la garantía de la equidad educativa. Se trata de un proceso pedagógico que se adapta a las particularidades de los contextos rurales, considerando sus características socioculturales, económicas y geográficas. La educación rural, en términos generales, es la modalidad educativa que se imparte en zonas rurales, adaptándose a las necesidades y realidades de las poblaciones que habitan en ellas. Esta modalidad educativa no solo busca transmitir conocimientos académicos, sino también fomentar el desarrollo de

habilidades y competencias que permitan a los estudiantes integrarse de manera activa en su comunidad y aprovechar las oportunidades que ofrece el medio rural.

Características distintivas de la educación rural

Contexto: Se desarrolla en entornos naturales y sociales diferentes a los urbanos, con menor densidad poblacional y mayores distancias geográficas.

Diversidad cultural: Las comunidades rurales suelen ser más heterogéneas en términos culturales y lingüísticos, lo que requiere una pedagogía inclusiva y respetuosa de la diversidad.

Vinculación con el entorno: La educación rural debe estar estrechamente vinculada al entorno natural y social, promoviendo el aprendizaje a través de la experiencia y la participación activa en la comunidad.

Enfoque integral: La educación rural debe abordar las necesidades educativas, sociales y emocionales de los estudiantes, considerando las particularidades de su contexto de vida.

Importancia de la educación rural

La educación rural desempeña un papel crucial en el desarrollo de las comunidades rurales, ya que:

Promueve la equidad educativa: Garantiza el acceso a la educación de calidad a todos los estudiantes, independientemente de su lugar de residencia.

Fortalece el arraigo al territorio: Fomenta la valoración de la identidad cultural y el patrimonio natural de las comunidades rurales.

Desarrolla competencias para la vida: Equipa a los estudiantes con las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del mundo rural y participar activamente en su desarrollo.

Contribuye al desarrollo sostenible: Promueve prácticas sostenibles y el cuidado del medio ambiente.

Desafíos de la educación rural

La educación rural enfrenta numerosos desafíos, entre los que destacan:

Escasos recursos: Las escuelas rurales suelen contar con menos recursos materiales y humanos que las escuelas urbanas.

Dificultades de acceso: Las grandes distancias, las condiciones climáticas adversas y la falta de infraestructura vial dificultan el acceso a la educación.

Alta rotación de docentes: La falta de incentivos y las condiciones laborales precarias dificultan la retención de docentes en las escuelas rurales.

Baja expectativa social: En algunas comunidades, existe una baja valoración de la educación y una menor expectativa sobre los logros académicos de los estudiantes.

Conclusiones

La investigación realizada en el cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí, revela una compleja interrelación entre factores socioeconómicos y culturales que influyen significativamente en la valoración que los estudiantes egresados asignan al estudio. Los resultados obtenidos sugieren que las condiciones de vida, el nivel socioeconómico de las familias, las expectativas comunitarias y las tradiciones culturales juegan un papel determinante en la percepción de la importancia de la educación como herramienta de movilidad social. En este sentido, se evidencia que los estudiantes provenientes de hogares con mayores recursos económicos y con un mayor capital cultural tienden a valorar más el estudio y a proyectarse hacia estudios superiores.

El contexto escolar y las prácticas pedagógicas implementadas en las instituciones educativas rurales del cantón 24 de Mayo también emergen como factores clave en la valoración del estudio por parte de los estudiantes egresados. La investigación indica que aquellos estudiantes que han experimentado experiencias educativas significativas, caracterizadas por docentes motivadores, ambientes de aprendizaje estimulantes y propuestas curriculares relevantes, tienden a desarrollar una mayor valoración hacia el estudio. Por el contrario, aquellos estudiantes que han percibido una baja calidad educativa, con limitados recursos y prácticas pedagógicas tradicionales, muestran una menor valoración hacia la educación formal.

Referencias bibliográficas

Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. . Prentice-Hall.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development*. Harvard University Press.

Cano, E. (1998). *Evaluación de la calidad educativa*. . Revista La Muralla. Recuperado de http://terras.edu.ar/biblioteca/12/ECPI_Cano_3_Unidad_1.pdf24/05/2017.

Caro Alvarez, L. M. (2024). *Factores que Inciden en un Proceso de Evaluación de la Calidad Educativa*. Ciudad de México. México.: Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar. .

Coleman, I. (1988). *Factores que inciden en los aprendizajes de los estudiantes*. . Mc Graw Hill.

- Coleman, J. S. (1982). *High school achievement: . Public and private schools compared*. Basic Books.
- Contreras, J. D. (1997). *La autonomía del profesorado*. Editorial Morata, 174-175.
- Demetriou, A. &. (2016). *Cognitive development: The essential readings*. . Routledge.
- Duncan, G. J.-G. (1994). *Economic deprivation and early childhood development*. . Child development, 65(2), 296-318. .
- Echarri, I. &. (2015). *La valoración al estudio en la adolescencia*. . Revista de Educación, 369, 287-313.
- Egido, I. G. (2017). *Reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa*. Recuperado de https://ubc.edu.mx/plataformavirtual/pluginfile.php/19684/mod_resource/content/1/Texto%201.%20Reflexiones%20en%20torno%20a%20la%20evaluaci%C3%B3n%20de%20la%2
- Evans, G. W. (2009). *The effects of poverty on cognitive development in early childhood*. . Journal of applied developmental psychology, 30(5), 275-287.
- Furstenberg, F. F. (1991). *Divided families: What happens to children when parents part?* . Harvard University Press. .
- García Coll, C. (2002). *Psicología cultural y educación*. . Paidós.
- García-López, M. E.-L.-G. (2023). *Factores que inciden en la valoración al estudio de los estudiantes de secundaria en Argentina*. Argentina.: Revista de la Educación Superior, 52(2), 137-158.
- Grantham-McGregor, S. P. (2001). *Nutritional supplementation, psychosocial stimulation, and cognitive development among stunted children: The Jamaican study*. *Lancet*,. 358(9288), 1475-1481.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. . Routledge.
- Henderson, A. T. (2002). *A new generation of evidence: The impact of school choice on student achievement*. . Urban Institute Press.
- Jiménez-Hernández, M. T.-L.-G. (2023). *Factores que inciden en la valoración al estudio de los estudiantes de secundaria en México*. México. : Revista Mexicana de Investigación Educativa, 28(102), 1701-1723.
- John, O. P. (2015). *The big five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives*. *Handbook of personality: T. heory and research*, 3, 114-158.

Kolb, D. A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.

López, R. F. (2000). *Hacia unos centros educativos de calidad. Contexto, fundamentos y políticas en la gestión escolar*. Madrid.: Ministerio de Educación y Cultura.

Lyanga, A. (2011). *Política educativa Naturaleza, Historia, Dimensiones y componentes actuales*. . En P. Navarro. Valencia: Edición Cultura.

Murcia, L. (2007). *Análisis comparativo de políticas educativas y el desarrollo pedagógico*. Obtenido de <http://www.idep.edu.co/> 24/05/2017 .

OECD. (2019). *PISA 2018 results: What students know and can do*. . OECD Publishing.

Pérez-Mejía, J. P.-M.-M. (2022). *La valoración al estudio de los estudiantes de secundaria en Colombia: un estudio exploratorio*. Colombia.: Revista de Educación, 380, 209-230.

Pintrich, P. R. (2003). *A motivational science perspective on the role of student motivation in learning*. . Journal of educational psychology, 95(4), 565-572.

Rural., G. d. (Guayaquil.). Educación Rural. Ayuda Memoria de la Reunión de la Mesa de Educación Rural. 2014, Recuperado el Junio de 2015.

Weber, M. (1988). *La política exterior de Bismarck y el presente*. . Paul Siebeck, 112-129.